
REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS EDUCACIONAIS PARA ALUNOS SURDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.14748015

Jonatã Carriel Barroso¹
Estudos da Tradução – UFSC
j-carrielb@hotmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4679238910255582>

Gláucio Castro Júnior²
Pedagogia – UnB
librasunb@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7201356664034117>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Introdução: Durante muito tempo, foram utilizadas práticas inclusivas na educação de discentes Surdos que limitava integrar estudantes com deficiência em escolas regulares. Porém, notou-se a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a formação básica da Comunidade Surda, uma investigação que envolve adaptação de currículo, métodos de ensino e recursos que garantem a participação plena de todos os estudantes no processo educacional, afinal dados evidenciam que o nível de aprendizado dos alunos Surdos, partindo de um método inclusivo, era menor do que o aprendizado dos ouvintes. Por outro lado, estudos nesta temática mostram que o ensino bilíngue para os alunos Surdos representa um passo significativo em direção à educação inclusiva, pois valoriza a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Essa abordagem reconhece a importância da comunicação visual e da identidade cultural da Comunidade Surda, promovendo o desenvolvimento acadêmico e social. Ao integrar metodologias bilíngues, é possível oferecer uma educação mais equitativa, respeitando as necessidades e potencialidades dos estudantes Surdos e contribuindo para uma formação completa e inclusiva. **Objetivo:** Este resumo tem como objetivo destacar a importância do ensino bilíngue para os Surdos como uma estratégia inclusiva, promovendo a utilização e valorização da Libras e do português escrito, a fim de garantir o pleno acesso à educação, o desenvolvimento completo dos estudantes surdos e a sua inclusão na sociedade. **Metodologia:** A metodologia deste resumo incluiu a experiência dos autores na formação básica de alunos Surdos; A leitura de artigos de profissionais Surdos que destacam práticas pedagógicas bilíngues que buscam priorizar o uso da Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua. **Resultados:** Os resultados apontam que o ensino bilíngue para Surdos contribui significativamente para a inclusão educacional, ao proporcionar melhor compreensão dos conteúdos, maior interação social e valorização da identidade Surda. Além disso, observou-se que o uso da Libras como primeira língua e o ensino adequado do português escrito como segunda língua, promovem avanços no aprendizado e na autonomia dos estudantes Surdos, fortalecendo sua participação ativa na sociedade. **Conclusão:** Conclui-se que toda instituição de ensino bilíngue é inclusiva, mas nem toda instituição inclusiva é bilíngue. Para tanto, deve-se partir do ensino bilíngue para a promoção da inclusão dos discentes Surdos, e não ao contrário. O ensino bilíngue para a Comunidade Surda é uma

estratégia essencial para promover uma educação inclusiva, pois respeita as especificidades linguísticas e culturais dos estudantes Surdos e fortalece o desenvolvimento acadêmico e social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais equitativa e acessível, na qual todos possam exercer plenamente seus direitos à educação e à cidadania.

Palavras-chave: Ensino bilíngue; Inclusão; Surdos.